

Kredietcrisis: academici als poortwachters

Jules Muis

Het is goed, en hoog tijd, dat het MAB – als prominent Nederlands academisch medium – in dit themanummer enkele gezaghebbende wetenschappelijke stemmen laat horen over de kredietcrisis.

‘Goed’, omdat het zwaartepunt van het commentaar over de wortels van de crisis in de pers al te exclusief is gericht is op macro-economische en monetaire beschouwingen. Beginnend met: er was te goedkoop en teveel geld in omloop en, eveneens te exclusief, eindigend met de tragedie, domheid en collaboratie van individuele huiseigenaren.

Als gevolg daarvan laten die beschouwingen de preventieve potentie en het functioneren van de micropoortwachters – accountants en bedrijfskundigen, in welke vaktechnische functie dan ook – buiten beeld.

‘Hoog tijd’, omdat de latente en effectieve inbreng van vooral ook de academische ‘poot’ van accountancy en bedrijfskunde, naast aanpalende disciplines als risk management, in de evaluaties tot nu toe scherp onderbelicht is gebleven.

De grillige stroomversnellingen en steeds voortdurende nieuwe hoofdstukken in deze crisis, samen met het circulaire karakter van oorzaak en gevolg, gekoppeld aan de uitdaging om op systeemniveau een vergelijking met teveel taaie onbekenden op te lossen, zullen hier ongetwijfeld mede debet aan zijn.

Dat biedt voor een gastcolumnist die zijn eigen academische beperkingen al te zeer kent een wat ongebruikelijke, ongemakkelijke maar opportune gelegenheid om te vragen: ‘Maar accountancy/bedrijfskunde/economie, afdeling academia, waar waart Gij? Voor en tijdens de crisis? En hoe positioneert u zich als deze storm eenmaal voorbij is? Wat zijn de eigen verwachtingen aangaande uw voorspellend vermogen vanuit de bevoorrechte positie van een goed geïnformeerde ivoren toren? Let wel, een positie die u misschien wat ver plaatst van het modderworstelen hier op aarde, maar toch ook het voordeel biedt van hemelse in- en

vergezichten. Gezegend met de meest verfijnde wetenschappelijke geesten en onderzoeksinstrumentaria.’

Welnu, zo’n academische bijdrage is wel degelijk ook geleverd. Zonder het overtuigend drammen ten gunste van (fair) value accounting – het geesteskind van een intens, decennialang academisch worstelen om de economische essentie van bedrijfsactiviteiten in beeld te brengen, een strijd waar de Nederlandse school zich danig heeft geroerd – had de ontmaskering van het huidige macro Ponzi scheme, alias de kredietcrisis, nog veel langer op zich laten wachten. Jawel.

Maar wetenschappelijk en professioneel hokjesdenken, en, wie weet ook een te sterke bedrijfsgebondenheid van veler onzer academici in deze sector, heeft ons ervan weerhouden om de verbanden te leggen tussen, vooral, de cumulatieve effecten van fragiele micro- en macrobeheerssystemen. De gedegen gedragswetenschappelijke lessen uit het verleden op het punt van ontspoorde en ontsporende perverse prikkelsystemen, zijn niet doorgetrokken. De risico’s van krakkemikkige financiële architecturen binnen een interdependente mondiale economie zijn niet doorgeprikt, noch de axioma’s van toezichhouders zonder resultaatverantwoordelijkheid over hun eigen handelen en vooral hun mentale zie-geen-zeg-geen-spreek-geen-kwaad-instelling. Dat alles is aanvaard zonder kritische tegenspraak, het terrein bij uitstek van academia. En zo kon het verlamme effect van optisch succesvolle, maar ziellose extreme marktgedreven gedachtenscholen verworden tot ideologie, en even later worden verheven tot religie. Een en ander geloofwaardig gelegitimeerd door de periodiek betrouwbare inzameling en uitdeling van steeds genereuzer giften en gunsten (het geld bleef toch rollen!), mondjesmaat aan de gelovigen en in kruiwagens vol aan hun pausen en financiële kardinalen.

Wat weerhield de kleine poortwachters, de alumni van onze scholen – jawel accountants en bedrijfskundigen – te vragen: ‘Maar wat zeg je nu eigenlijk?’

In zo'n tragi-feestelijke constellatie vergeet men makkelijk de dingen op te tellen en zich afstandelijk af te vragen waarom, in tegenstelling tot al die andere excessieve crises uit het verleden, de bomen dit keer wel tot in de hemel zouden kunnen groeien en een waarlijk groene *paradigm shift* veroorzaken. Wie is in zo'n situatie bereid een steen in de vijver te gooien? Of stroomopwaarts te zwemmen en aan het tegenliggend verkeer, stroomafwaarts, te vragen: 'Hoe doen jullie dat nu? Het gaat toch wel erg snel daar aan jullie kant. Waar gaat dat naar toe?'

Die praktische maar fundamentele vraag ligt niet in de eerste plaats bij academia. Die taak ligt allereerst bij onze formele macro- en micropoortwachters. Maar dat neemt niet weg dat op dit punt ook de informele poortwachters kunnen worden aangesproken. De pers, de sinds het afgelopen decennium genereus gefinancierde *good governance*-predikers, en jawel, ook academia. Geen van deze afgeleide poortwachters gaf echt thuis toen het nog werkelijk een verschil kon uitmaken.

Dit themanummer is een voortreffelijke eerste stap in zo'n brede verkenning. Met een mozaïek van onderscheiden insteken over vooral de ontstaansgeschiedenis van de kredietcrisis. Ik heb door het lezen van de verschillende bijdragen in dit nummer veel geleerd van en over de academische inschattingen over oorzaak en gevolgen van gerenommeerde Nederlandse academici. Door, voor en van alle leeftijden, inclusief het professoraal emiraat. En ik zal dus voorlopig wel oppassen om bij deze inzichtelijke bijdragen kritische kanttekeningen te plaatsen. Leest u zelf maar.

Ik laat het verder bij enkele aanvullende persoonlijke observaties over de kredietcrisis, aannemende dat de voorname contouren van de crisis zelf voor een intellectueel wel gecoeffeerde MAB-lezer geen verdere introductie behoeven.

Ik heb de afgelopen vijftien jaar, sinds mijn aantreden bij de Wereldbank, op een paar punten op systeemniveau, een verschil kunnen uitmaken. Maar op twee voorstellen ben ik steeds weer vastgelopen. Ik hoop dat de kredietcrisis deze twee noodzakelijke bijdragen aan een oplossing weer vlot zal trekken:

a) een pleidooi, in 1996, tijdens een toespraak bij de SEC en sindsdien vele malen herhaald, voor het verplicht introduceren van een 'hondenpenning' bij alle financiële producten, met een 'barcode' waar het risicoprofiel van het product (hoe en waar ook verhandeld) in toegankelijke en gestandaardiseerde taal tot uitdrukking wordt gebracht. Dit dwingt tot doordenken, productverantwoordelijkheid en transparantie.

b) een reeds voor 2000 frequent gedaan voorstel tot introductie van resultaatsverantwoording van toezichthouders in de vorm van (al dan niet gekwalificeerde) *assurance statements* over de afwezigheid van systeemrisico's in het financieel systeem.

Ik ben er van overtuigd dat alleen al de introductie van een van deze twee maatregelen de bestaande kredietcrisis aanzienlijk had kunnen temperen, zo niet vermijden.

Tot slot hier nog een herhaald pleidooi om de strijd voor *fair value* in financiële rapportering vol te blijven houden. Waarbij het wel goed is om naar de oppositie te luisteren. Een feit is dat ieder risk management-model dat niet is geënt op ook integrale *fair value*, een organisatie – zeker financiële instellingen – doet blindvaren.

De vraag is dus niet *of*, maar *hoe*. Dat kan praktisch gezien alleen op een volwassen wijze worden opgelost als we vasthouden aan de meettheoretische superioriteit en onmisbaarheid van *fair value* verslaggeving, maar tegelijkertijd ook de meettechnische zachtheid erkennen van veel *fair value* toepassingen – en daar ook consequenties uit trekken. Ergo, we moeten op zijn minst een integrale op *fair value* gebaseerde (gecomprimeerde) balans en winst- en verliesrekening eisen als toelichting ('*dual reporting*'), experimenteel *as the case may be*. Als het verschil tussen de resultaten van beide jaarrekeningbenaderingen maar goed wordt toegelicht, kan de essentie (*if any*) van de mix van grondslagen in de primaire jaarrekening me niet zo veel meer schelen.

Zo'n tijdelijke tweeklapperigheid in verslaggeving zal uiteindelijk voeren tot een beter en gestroomlijnd eindresultaat. ■

J.W. Muis RA is sinds 2005 voorzitter van het Audit Committee van het International Baccalaureate Organisation (IBO), en sinds 2008 Voorzitter van het Oversight Committee van het 'Common Content' Europese accountancy opleidingsprogramma.